

УДК 001.89:81'42:355.01(477)(043.2)

В 42

Відкрита наука України: візійний дискурс в умовах воєнного стану: матеріали II Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції (27-29 вересня 2023 р.) / Укладачі: О.П. Адамчо, Т.І. Гряділь. Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2023. 474 с.

ISBN 978-617-8321-11-6

Рекомендовано до друку та опублікування:

Вченою радою

*Державного вищого навчального закладу
«Ужгородський національний університет»
(протокол №11 від 18 грудня 2023 р.)*

та

*Редакційно-видавничою радою ДВНЗ «УжНУ»
(протокол №7 від 14 грудня 2023 р.).*

Рецензенти:

Ангеліна ДОКУС – кандидат географічних наук, науковий співробітник відділу інтеграції науки, освіти та бізнесу ДУ «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України».

Микола КУТ – кандидат хімічних наук, доцент кафедри органічної хімії ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

Василь ЛЕТА – кандидат географічних наук, доцент кафедри географії та суспільних дисциплін Мукачівського державного університету.

Наталія ТОЛОЧКО – кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри журналістики ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

Укладачі:

Адамчо Оксана Павлівна, провідний інженер Центру інформаційних технологій, асистент кафедри комп'ютерних систем та мереж інженерно-технічного факультету ДВНЗ «УжНУ»;

Гряділь Тарас Іванович, асистент кафедри терапії та сімейної медицини факультету післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки ДВНЗ «УжНУ».

Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за зміст та ілюстративний матеріал.

ISBN 978-617-8321-11-6

© ДВНЗ «УжНУ», 2023

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1. АРХІТЕКТУРА ТА БУДІВНИЦТВО. ТЕХНІЧНІ НАУКИ. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Капленко Д.Д., Харченко К.С.

СИСТЕМА РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ СПА-ЦЕНТРІВ В УКРАЇНІ 23

Троханяк В.І.

МОДЕЛЮВАННЯ НОВОЇ КОНСТРУКЦІЇ ТЕПЛООБМІННОГО ОБЛАДНАННЯ
ДЛЯ СИСТЕМ ПІДТРИМАННЯ МІКРОКЛІМАТУ В ПТАШНИКАХ..... 26

Хорольський А.О.

ПРОЄКТНИЙ ПІДХІД В ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 28

СЕКЦІЯ 2. БІОЛОГІЧНІ НАУКИ, Й ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ, СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Бондар О.Б.

ТИПОЛОГІЧНА СТРУКТУРА ЗАХИСНИХ ЛІСІВ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ
ОБЛАСТІ..... 32

Гаврилюк Л.В., Безноско І.В.

ЕКОЛОГІЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ СОРТІВ РОСЛИН ВІВСА ЗА ПОКАЗНИКОМ
ВПЛИВУ НА ЩІЛЬНІСТЬ ПОПУЛЯЦІЇ..... 34

Івашко М.В., Бурмей С.А., Смоланка В.В., Бойко Н.В.

МІКРОБІОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЗБУДНИКІВ ВНУТРІШНЬОЛІКАРНЯНИХ
ІНФЕКЦІЙ, ВИДІЛЕНИХ З ПОВЕРХОНЬ МЕДИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ТА
ПОВІТРЯ 37

Котик Б.І., Іскра Р.Я.

ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ВІТАМІНУ Е ТА ЕТИЛТІОСУЛЬФАНІЛАТУ НА
ВМІСТ ОКРЕМИХ ФОСФОЛІПІДНИХ ФРАКЦІЙ КРОВІ ЩУРІВ ЗА
ТОКСИЧНОЇ ДІЇ $Cr(VI)$ 40

Мельниченко С.Г.

СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО ВИКОРИСТАННЯ МАЛИХ ВОДОСХОВИЩ ДЛЯ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ТА СТІЙКОСТІ ВОДНИХ
ЕКОСИСТЕМ В УКРАЇНІ..... 43

Скляр І.І., Кривцова М.В.

АНТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНІ МІКРООРГАНІЗМИ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ
ЯК ФАКТОР УСКЛАДНЕНЬ ПЕРЕБІГУ ПАТОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ В
РОТОВІЙ ПОРОЖНИНІ ПРИ ПАРОДОНТИТІ..... 46

Капленко Дарина Дмитрівна

e-mail: g1rk1na89@gmail.com ORCID: 0000-0002-6034-9373

Науковий керівник: **Харченко Катерина Сергіївна** – к.т.н., доцент

e-mail: katerinaharchenko75@gmail.com ORCID: 0000-0002-1908-4852

*Придніпровська державна академія будівництва та архітектури,
м. Дніпро, Україна*

СИСТЕМА РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ СПА-ЦЕНТРІВ В УКРАЇНІ

Ключові слова: *реабілітація, реабілітаційні послуги, реабілітаційний СПА-центр.*

Вступ. Під терміном «*реабілітаційний СПА-центр*» розглядається будівля, в якій реабілітаційні заходи реалізуються за допомогою водного ресурсу. Реабілітаційні СПА-центри поєднують у собі медичну реабілітацію та відпочинок в сприятливому природному середовищі. До унікальних складових, що забезпечують оздоровлення у СПА, окрім природного середовища, можна віднести: здорове харчування, фізичну активність, засоби психічного впливу, індивідуальний комплексний підхід, а також поєднання відпочинку та відновлення. Вода є середовищем та ресурсом, що має найбільший оздоровчий потенціал, що підтверджує застосування водних ресурсів з оздоровчою та реабілітаційною метою та наявність СПА у більшості сучасних реабілітаційних центрах світу. Провідні науковці констатують наявність великої кількості таких центрів у США та Європі [1, 2, 3].

Мета роботи: обґрунтувати необхідність створення системи реабілітаційних СПА-центрів у Придніпровському регіоні.

Результати. За ініціативи Олени Зеленської у серпні 2022 року стартував проєкт «Реабілітація травм війни в Україні», який є складовою Національної стратегії безбар'єрності. Спільні зусилля дозволять прискорити побудову в Україні якісно нової ефективної системи реабілітації, яка базуватиметься на таких принципах, як доказова медицина, мультидисциплінарний підхід та впровадження

Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров'я [4, 5].

Унікальність реабілітаційних СПА-центрів полягає у поєднанні медичної та фізичної реабілітації з можливістю відпочинку у природному курортному середовищі. Це може бути особливо корисним для пацієнтів, яким потрібен комплексний підхід до відновлення здоров'я, що має важливе значення для підтримки фізичного і психічного здоров'я військових, які повертаються зі служби в зоні бойових дій та потребують фізичної та психічної реабілітації [1, 2].

Міжнародний досвід створення реабілітаційних центрів розкриває широкий спектр підходів і моделей, що можуть використовуватись для розвитку та вдосконалення системи реабілітації. При цьому важливо враховувати конкретні потреби та потенціал кожного регіону або міста, а також адаптувати найкращі практики до конкретної ситуації. До ключових аспектів міжнародного досвіду створення реабілітаційних центрів можна віднести: інтеграцію послуг, комунікації та включення сім'ї, технологічні інновації; залучення громадських організацій, навчання та підготовку фахівців; а також доступність послуг та рівень фінансування.

Висновки: Аналіз останніх досліджень та міжнародного досвіду підтвердив актуальність створення системи реабілітаційних СПА-центрів у Придніпровському регіоні та дозволив визначити ключові аспекти їх формування.

Перспективи подальших досліджень: проектування системи реабілітаційних СПА-центрів в міському середовищі Придніпровського регіону України з урахуванням новітніх вимог суспільства та міжнародного досвіду.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Капленко, Д., Подолинний, С. (2023) Реабілітаційний СПА-центр на перехресті проспекту А. Поля та вулиці Ульянова (м. Дніпро) *Мат-ли наук-пр. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених*, зб. тез / під ред. М. Савицького, Дніпро: 106-110.

2. Пекер, А., Голубов, В. (2021) Аналіз зарубіжного досвіду проектування реабілітаційних центрів для військовослужбових. *Архітектурний вісник КНУБА*, 22-23. 46-52.
3. Обиночна, З. В. (2018). Світовий досвід з проектування реабілітаційних центрів іпотерапії. *Сучасні проблеми архітектури та містобудування*, 51, 328-336.
4. *Про реабілітацію у сфері охорони здоров'я. Офіційний вебпортал парламенту України.* <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1053-20>
5. *Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні. Офіційний вебпортал парламенту України.* <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2961-15#Text>